

**ҚАМАШИ ДАВЛАТ ЎРМОН ХЎЖАЛИГИДА ПАЙВАНДЛАНГАН МАҲАЛЛИЙ
НАВЛАР КУРТАКЛАРИНИНГ САҚЛАНИБ ҚОЛИШИ****¹Хамзаев А.Х ²Холмуротов М.З ³Эшанкулов Б.И ⁴Хайтов Х.Х**

¹Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор. Тошкент ²Тошкент давлат аграр университети, PhD, доцент. Тошкент ³Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, DSc, катта илмий ходим. Тошкент ⁴Қамаши ўрмон хўжалиги Бош ўрмончиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083433>

Аннотация. Кўп йиллик изланишлардан сўнг Ўзбекистонда Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот олимлари томонидан хандон пистанинг маҳаллий янги 13 та нави яратилди. Бу навлар ўзининг ҳосилдорлиги, ҳосил сифатининг юқорилиги, касаллик ва зараркунандаларга ҳамда қурғоқчиликка чидамлилиги билан ўз устун туради. Ушбу навлар асосида писта плантацияларини барпо этиш орқали янги экилаётган ва кам ҳосилли пистазорларни ҳосилдорлигини оширишимиз мумкин. Бу эса ўз навбатида пистачилик билан шуғулланувчи хўжаликлар ва аҳолини даромадини ошишига хизмат қилади.

Калим сўзлар: тоғ олди, қир, адир, хандон писта, пистачилик, нав, районлаштириш, плантация, хўжалик, лалми, пайвандлаш.

Аннотация. После многолетних исследований учеными-исследователями института лесного хозяйства в Узбекистане были созданы 13 новых сортов фисташки. Эти сорта отличаются высокой урожайностью, высоким качеством урожая, устойчивостью к болезням и вредителям, а также засухе. Создавая плантации фисташки на основе этих сортов, мы можем увеличить урожайность недавно посаженных и низкоурожайных фисташек. Это, в свою очередь, способствует увеличению доходов фермеров и жителей, занимающихся выращиванием фисташки.

Ключевые слова: предгорье, хребет, холмы, фисташка, фисташководства, сорт, районирование, плантация, хозяйства, богарный, прививка.

Abstract. After many years of research, 13 new varieties of pistachio have been created by researchers of the Institute of Forestry in Uzbekistan. These varieties are characterized by high yield, high quality of harvest, resistance to diseases and pests, as well as drought. By creating pistachio plantations based on these varieties, we can increase the yield of newly planted and low-yielding pistachios. This, in turn, contributes to an increase in the incomes of farmers and residents engaged in pistachio cultivation.

Keywords: foothills, ridge, hills, pistachio, pistachio growing, variety, zoning, plantation, farms, rainfed, grafting.

Кириш. Ўрмон фондининг тоғ олди, қир - адирлик ерларида, самарасиз фойдаланилаётган яйлов майдонларида ёнғоқмевали экинлар, асосан писта плантациялари барпо этишга кенг эътибор қаратилмоқда. Хандон писта истеъмолбоп ёнғоқмева берувчи ҳамда доривор ва техник махсулотлар олинадиган дарахт тури ҳисобланади [4, 5, 7, 8]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 августдаги “Республикада ўрмонлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4424 сонли қарори билан Республикада ўрмон хўжаликлари томонидан 2020-2024 йилларда жами 38000 га писта плантациялари барпо этиш топшириғи берилган. [1]. Бундан кўриниб турибдики, яқин йилларда катта майдонларга маданий пистазорлар ташкил этилади. Янгидан барпо этиладиган пистазорларни нафақат маданий ўрмонлар

барпо этиш, балки саноатбоп писта плантацияларига айлантириш орқали бугунги кунда, деградацияга учраган, самарасиз фойдаланилаётган ўрмон фонди ерларидан даромад олиш орқали кўп минглаб юртдошларимизни доимий иш билан таъминлашда янги экспортбоп маҳсулот етиштириш имконияти яратилди. Бунда сифатли писта кўчатларини етиштириш, плантациялар барпо этиш технологияларини тўла ва сифатли амалга ошириш, уларни тўғри парваришлаш, маҳсулот етиштиришнинг янги, тежамкор усулларини жорий этиш долзарб ҳисобланади. Ўрмон хўжалиги ходимлар ва аҳолининг пистачиликка қизиқадиган қисми пистазорлар барпо этиш бўйича тажрибага эга бўлсада, уларга илм-фан томонидан эришилган ютуқларни етказиш ва уларда бу янгиликларни ўзлаштиришда ёрдам бериш бизнинг асосий мақсадларимиздан бири ҳисобланади [2, 6, 7].

Тадқиқот услуги. Дарахтларда таксацион таҳлил ўтказилади ва баҳолаш Г.М.Чернова, Г.С.Олехнович (1998 йил) томонидан ишлаб чиқилган “Пистанинг нав ва истиқболли шакллари хўжалик-биологик белгилари бўйича комплекс баҳолаш методикаси” бўйича ўтказилди [3].

Тадқиқот натижалари. Қашқадарё вилоятининг жанубий қисмида жойлашган Қамашни ўрмон хўжалиги ўрмон фонди ерларининг умумий майдони 30473 га бўлиб, шундан ўрмон билан қопланган майдон 17382 га, шу жумладан маданий ўрмонлар 366 га ни ташкил этади. Маданий ўрмонларнинг катта қисми хандон писта плантацияларидан ташкил топган бўлиб, бошқа ўрмон хўжаликлариди бўлгани каби бу ерда ҳам оддий бодом, сўғдиёна шумтоли, қайрағоч, маклюра дарахтзорларини кўришимиз мумкин. Ўрмон хўжалигининг писта плантациялари асосан мелиоратив вазифани бажарган. ишини ҳисобига писта дарахтларидан ҳосил олишга эътибор катта бўлмаган. Пистанинг ҳосилли йилларида эса ёнғоқмевани йиғиш тадбирлари ўтказилган. Пистазорлардаги дарахтлар кам ҳосилли, майдондага дарахтларнинг жинси бўйича аралаш ва ўртача 50% дан тўғри келади. Писта плантацияси 6x5 м схемадан экилган. Янги яратилган писта навларини районлаштириш мақсадида тажрибалар Чимкўрғон ўрмон бўлимида олиб борилди, тажриба майдони денгиз сатҳидан 480 м баландликда жойлашган бўлиб, сунъий суғориш тизимига эга эмас. Пайвандлаш ишлари 2023 йил июн-июл ойларида -7 тадан дарахт 3 та тақрорийликда ўтказилди. Пайвандалаш натижалари 1-жадвалда берилган.

1-жадвал Қамашни давлат ўрмон хўжалиги шароитида писта дарахтларини пайвандлаш натижалари

№	Шакл навлар	ва	Ўсган, %	Шишиб қизарган, %	Ўзгармаган, %	Қорайган ёки шикастланган, %
1.	Маҳаллий	-		42,6	64,6	-
2.	Боботоғ	-		51,3	53,7	-
3.	Ғаллаорол	-		52,7	52,8	-
4.	Мустақиллик	-		63,3	42,1	-
5.	Серҳосил	-		51,5	53,3	-
6.	Ситора	-		53,6	54,5	-
7.	Тоғ маликаси	-		52,8	55,3	-
8.	Ўзбекистон	-		43,1	61,9	-
9.	Ўзбекистон марвариди	-		52,3	57,2	-

10.	Фаравон	-	61,9	45,7	-
11.	Фарход	-	53,7	58,2	-
12.	Хурсандчилик	-	42,6	63,8	-
13.	Чақмоқ	-	64,4	46,4	-
14.	Ширин	-	81,5	23,7	-

1-расм. Пайванд қлинган ва қизарган куртаклар

1-жадвалдан кўриниб турибдики лалми майдонларда олиб борилган пайвандлаш бўйича ишларида адабиётларда таъкидланганидек жараён давом этмоқда. Пайвандлаш натижаларига кўра Ширин нави куртаклари ўзгариш юқори бўлиб, пайвандланган писта куртакларида 80 % қизариб шишиш кузатилди. Чақмоқ, Мустақиллик ва Фаравон навларида ҳам бу кўрсаткич 60% ни ташкил этди.

Хулоса. Янги яратилган маҳаллий писта навларини районлаштириш бўйича олиб бораётган илмий изланишларининг пайвандлаш тажрибалари шуни кўрсатдики Қумқўрғон давлат ўрмон хўжалиги шароитида маҳаллий навларнинг барчасида ижобий ўзгаришлар қайд этилди. Бунга пайвандланган куртакларда шишиб қизариш кўрсаткичлари юқори эканлигини кўришимиз мумкин. Бундан ташқари ўзгармаган пайванд куртакларида ҳам баҳорда янги навор новданинг ўсиши ҳам тахмин қилинмоқда, бу ўз навбатида пайвандлаш самарадорлиги кўрсаткичининг ошишидир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 августдаги “Республикада ўрмонлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4424 сонли қарори.
2. Хамзаев А. Х. и др. Новые сортовые фисташки Узбекистана //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 263-271.
3. Чернова Г.М., Олехнович Г.С. Методика комплексной оценки сортов и перспективных

- форм фисташки по хозяйственно-биологическим признаком // Биоэкология орехоплодовых лесов и геодинамика в Южном Кыргызстане. ЮОНАН Кырг. Респ. - Джалал-Абад, 1998. - С. 53-61.
4. Boudjelal A. et al. In vivo wound healing effect of Italian and Algerian *Pistacia vera* L. resins //Fitoterapia. – 2022. – Т. 159. – С. 105197.
 5. Elakremi M. et al. *Pistacia vera* L. leaves as a renewable source of bioactive compounds via microwave assisted extraction //Sustainable Chemistry and Pharmacy. – 2022. – Т. 29. – С. 100815.
 6. Hamzayev A. K., Eshankulov B. I., Kholmurotov M. Z., Inomova M. M. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
 7. Kayimov A., Kholmurotov M.Z., Eshankulov B.I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
 8. Mir-Makhamad B. et al. Pistachio (*Pistacia vera* L.) Domestication and Dispersal Out of Central Asia //Agronomy. – 2022. – Т. 12. – №. 8. – С. 1758.